

ВИДЕОМАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Санакулова Гулчехра Актамовна
Эшннйёзова Ноди́ра Абдинабиевна

Учители русского языка 20 - школы Хатирчинский района Навоиская области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559548>

Аннотация. *Сегодня средства массовой коммуникации – комплексное средство освоения человеком окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. Потенциал медиакультуры в современном образовательном процессе определяется широким спектром развития человеческой личности: эмоциями, интеллектом, самостоятельностью творческого и критического мышления, мировоззрения, воображения, эстетического сознания, активизации знаний. Цель школы – воспитать поколение думающих, ответственных, умеющих самостоятельно добывать и применять знания учеников. Русский язык – предмет, прежде всего, нравственно-этического характера. Частичному решению данной задачи способствует применение в процессе обучения новых информационно-коммуникативных технологий.*

Ключевые слова: *Информационные технологии, новшества, вариативности учебных пособий, абстрактное мышление, конкретно-образное познание, созерцания эмоциональное состояние, логическому мышлению, образное мышление, дидактики – наглядность, теоретическая база.*

VIDEO MATERIAL AS A MEANS OF LEARNING IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. *Today, mass media is a complex means of mastering the surrounding world by a person in its social, moral, psychological, artistic, and intellectual aspects. The potential of media culture in the modern educational process is determined by a wide range of development of the human personality: emotions, intellect, independence of creative and critical thinking, worldview, imagination, aesthetic consciousness, activation of knowledge. The goal of the school is to educate a generation of thinking, responsible, able to independently obtain and apply the knowledge of students. The Russian language is a subject, first of all, of a moral and ethical nature. A partial solution of this problem is facilitated by the use of new information and communication technologies in the learning process.*

Key words: *Information technology, innovations, variability of teaching aids, abstract thinking, concrete-figurative cognition, contemplation of the emotional state, logical thinking, figurative thinking, didactics - visualization, theoretical base.*

Применение информационных технологий на уроках русского языка позволяет: сделать урок более интересным, погрузить ученика в атмосферу какую-либо тему; интегрально представлять факты и явления; соотносить знания человечества; придать содержанию образовательного

процесса творческий, проблемный, исследовательский характер; раскрыть предмет с разных сторон. Эффективность усвоения учащимися урока во многом зависит от того, как организован и осуществляется учебно - воспитательный процесс. Кабинеты,

оборудованные соответственным учебным имуществом и различными материальными средствами обучения, используются для прививания учащимся навыков и теоретических знаний. На современном этапе развития науки и техники новшества коснулись и учебного процесса. Один из самых важных и наиболее распространенных средств обучения в школе остается учебник. Учебник играет значительную роль в обучении, связанный с другими учебно-наглядными пособиями и учебными средствами. Учебник в полной мере отражает содержание знаний, которые должны усвоить учащиеся, объем, глубину, структуру необходимых умений и навыков. Но при всем многообразии и вариативности учебных пособий, особенно для старших классов, у них можно отметить один очень серьезный недостаток – отсутствие иллюстративного, образного, прежде всего, зрительно воспринимаемого материала. Это сказывается на серьезном истощении образного мышления учащихся, воображение которых становится катастрофически вялым. Учащийся и даже старшеклассник еще не достиг того уровня развития навыков абстрактного мышления, которым владеет учитель, поэтому и возникает иногда впечатление, что учитель и учащиеся говорят на разных языках. Кроме того, учебники труднопонимаемым, сложным теоретическим материалом, сильно политизированы, отражая точку зрения какой-либо стороны, часто стилистически изложены. Поэтому ученик находится в растерянности, пытается во всем разобраться. У него очень маленький опыт, слабая теоретическая база, поэтому большее впечатление оказывает на него и лучше запоминается тот материал, который помогает ему создать своеобразную «картинку» вопроса, темы, проблемы. Можно долго объяснять ему тему, но пока он не увидит это на плакате, а ещё лучше в кинофильме, видеоролике, всё это останется для ученика только звукосочетанием, абстракцией. Именно поэтому конкретно-образное познание в развитии учащихся является как самостоятельным процессом, так и средством формирования абстрактных мыслей. Интересен другой вопрос – какая часть информации остается в памяти учащихся в виде научных знаний. Как известно, без ощущений, без живого созерцания невозможно познание — к каким бы уровням абстракции наука ни прибегала. Чувственное, живое созерцание составляет первоначальный (исходный) этап процесса познания. Самые сложные абстракции базируются всегда на чувственном материале, на фактах наблюдения, что, естественно, придает огромное значение для развития воображения и фантазии. При формировании знаний необходимо снабдить школьников «данными наблюдений», образами, создать условия для «живого созерцания». Эту задачу и решают экранно-звуковые средства обучения – учебные кинофильмы. Отображая действительность, они позволяют в классе, на уроке оперировать непосредственно фактами жизни, науки. Фильм не содержит полноценного знания об объекте, а является лишь источником, дающим материал для размышления и воображения. Я на уроке показываю фильмы, мультфильмы, сказки. И я вижу глаза ребят, их эмоциональное состояние после просмотра. Цель школы – воспитать поколение думающих, ответственных, умеющих самостоятельно добывать и применять знания учеников. Отметим, что никогда еще этот навык не был так важен, как сегодня, поскольку роль наблюдения в производстве, труде и в самых различных областях человеческой деятельности резко возросла. Технологические процессы, авиация, транспорт, связь, медицина и даже педагогика ныне все больше и больше связаны с информацией,

получаемой через прибор, экран. Всякое наблюдение есть начало анализа, абстрагирования, отбора фактов для определения их сущности. «При каждом внимательном взгляде, брошенном на мир, мы уже теоретизируем», – справедливо отмечал Гёте. Гармоническое развитие личности, сложные задачи умственного развития учащихся требуют от учителя умелой организации всего чувственного познания ученика. «Золотое правило» дидактики – наглядность, выражает необходимость формирования у учащихся представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий предметов и явлений. Наглядные пособия являются одним из средств достижения целей обучения, они способствуют правильной организации мыслительной деятельности учащихся. Этому способствует распространение в обучении видеоматериалов, кинофильмов, телевидения и других технических средств обучения. Таким образом, влияние наглядности на формирование образного мышления у учащихся очень велико, хотя на основе одного и того же наглядного пособия у учеников может возникнуть разный уровень и характер отражения действительности в чувственных образах. Образное мышление становится ведущим звеном в познавательной деятельности, способствует проявлению творчества. Чтобы выполнить задание после просмотра картины, фильма, разбора схемы, учащийся начинает искать слова, подходящие предложения, отражающие его видение темы, удовлетворяющие его чувства. В ответах проявляется стремление к логическому мышлению, воспроизводя логику изложения материала, к художественному описанию. И учитель может видеть движение мысли ученика к восприятию и отражению исторического или обществоведческого материала в процессе применения наглядных пособий. Управление на этой основе познавательной деятельностью в обучении создает дополнительные возможности умственного развития учащихся. Я надеюсь, что на статью обратят внимание те, кто может повлиять на организацию производства экранных наглядных пособий для улучшения учебного процесса, для развития образного мышления, способности учащихся думать над тем что они видят, слышат, над тем, что происходит вокруг них с позиции критического отношения к любой информации. Но использование медиатехники в обычной школе пока серьезно затруднено не только нехваткой технических средств, но и недостатками имеющегося медиативного материала, в школьные библиотеки поступило большое количество дисков с материалами, которые учитель может применить на уроке, но в большинстве из них требуются либо медиапроектор, либо компьютерный класс.

REFERENCES

1. Ладыженская. Речь. М., Педагогика, 1990.
2. Лимпан-Орлова Г.К. Пиши правильно. М., Логос, 1991.
3. Махкамова С.Х., Абдусаматова Л.Х.. Современные технологии преподавания русского языка. - Т.
4. www.google.ru